

Texto de Apoio

INTRAEMPREENDEDORISMO

Tiago Silva

Orlando Lima Rua

DOI: 10.5281/zenodo.6380090

©2020

ÍNDICE GERAL

Índice geral	I
Índice de tabelas	II
Índice de figuras	II
Nota dos Autores	1
1. Conceito de Intraempreendedorismo	2
2. Empreendedorismo vs. Intraempreendedorismo	4
3. <i>Outputs</i> do Intraempreendedorismo e Fatores que o Fomentam.....	6
Referências bibliográficas.....	9

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 - RELAÇÃO ENTRE EMPREENDEDORISMO E INTRAEMPREENDEDORISMO.....	5
TABELA 2 - BARREIRAS E FATORES POTENCIADORES DO INTRAEMPREENDEDORISMO	8

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – PROCESSO DO INTRAEMPREENDEDORISMO.....	4
FIGURA 2 - ANTECEDENTES E OUTPUTS DO INTRAEMPREENDEDORISMO	7

Nota dos Autores

O presente texto de apoio à docência aborda o tema do Intraempreendedorismo. Especificamente, (1) apresenta o conceito de intraempreendedorismo, (2) estabelece a relação entre empreendedorismo e intraempreendedorismo e (3) desenvolve os outputs do intraempreendedorismo e os fatores que o fomentam.

A organização do texto tem como principal objetivo orientar os estudantes da área da Gestão e, particularmente, das áreas disciplinares de Empreendedorismo e Inovação, para a compreensão do tema do Intraempreendedorismo.

1. Conceito de Intraempreendedorismo

Antes de iniciarmos a nossa abordagem a este tema, importa referir que o conceito de intraempreendedorismo é normalmente usado em paralelo com o conceito de empreendedorismo corporativo, sendo que intraempreendedorismo diz geralmente respeito à vertente do trabalhador (individual) e empreendedorismo corporativo à vertente organizacional.

No entanto nem sempre esta distinção é clara sendo que Neessen et al. (2019) identificaram que 37 das 73 definições de intraempreendedorismo que recolheram tocavam em aspetos organizacionais. Sendo fiel à literatura sobre o tópico, manteremos esta relação de sinonímia amplamente aceite, ainda que com a ressalva que a nossa abordagem foca os conceitos ao nível individual.

O tema foi inicialmente concetualizado por Gifford Pinchot, que definiu os intraempreendedores como “empreendedores internos, aqueles sonhadores que podem aumentar a velocidade e a relação custo-benefício da transferência de tecnologia da I&D para o mercado” (Pinchot, 1987, p. 14). Assim, a perspetiva com que o termo foi cunhado é marcadamente individualizada.

Este autor avança ainda com a ideia de que os intraempreendedores têm uma necessidade constante de melhorar processos, produtos ou serviços pois têm uma visão sempre crítica e construtiva sobre o mundo que os rodeia sendo que a sua dedicação ao trabalho faz com que sejam em norma mais produtivos esquecendo-se muitas das vezes do mundo familiar que os rodeia (Pinchot, 1985).

Tendo em conta que o empreendedorismo pode também ser visto do ponto de vista de uma empresa já existente, Miller e Friesen (1983), indicou que o empreendedorismo poderia também revelar-se sob a forma de uma empresa predisposta a assumir risco de forma proativa procurando constantemente lançar novos produtos ou serviços ou entrar em novos mercados, esta definição é ainda hoje uma das mais utilizadas para definir o empreendedorismo corporativo.

A palavra intraempreendedor foi pela primeira vez incluída num dicionário em 1992 pelo The American Heritage Dictionary, definindo-o como “um indivíduo dentro de uma grande empresa que assume a responsabilidade direta de transformar uma ideia num produto final lucrativo através da inovação e da tomada de decisões de risco”. Esta definição encontra-se

ainda hoje em uso por este dicionário (The American Heritage - Dictionary of the English Language, 2020).

Para Carrier (1994), o intraempreendedorismo é um processo que através da criação de novos negócios em empresas existentes resultará uma melhoria da sua sustentabilidade e posição competitiva. Este autor foi o pioneiro a estudar o impacto do intraempreendedorismo nos micro pequenas e média empresas (PME) concluído que é igualmente importante nesta realidade devendo, no entanto, ser visto e promovido de forma diferente do que nas grandes empresas.

Um estudo realizado por Antoncic e Hisrich (2001), em empresas eslovenas e americanas, permitiu concluir que o intraempreendedorismo influencia positivamente (a) o crescimento em termos de vendas, de número de colaboradores e de cota de mercado e (b) a lucratividade das empresas permitindo alcançar taxas de ROI (*Return On Investment* – Retorno do Investimento) superiores. Por outro lado, o mesmo estudo não encontrou influências significativas por parte do tamanho, da idade da empresa, da estratégia ou da indústria onde operam.

O processo intraempreendedor e a sua promoção por parte das empresas permitirá aumentar a rentabilidade, renovação estratégica, sucesso internacional e aumento da inovação interna (Hornsby et al., 2002).

Lumpkin (2007) procurou sistematizar e identificar as principais atividades relacionadas com o processo intraempreendedor tendo identificado as seguintes: perceção de oportunidades, conceção de um novo produto ou melhoria de utilização dos recursos existentes, criação de ideias, persuasão da administração da empresa e planeamento e organização.

Nos últimos anos, o estudo do intraempreendedorismo tem sido focado ao nível individual, nomeadamente, identificando as características e atributos dos intraempreendedores de forma a que as empresas possam recrutar para os seus quadros os profissionais com estas características. De uma forma geral as características de um intraempreendedor passam pelo elevado nível de iniciativa, pensamento analítico, autonomia, pesquisa, assunção de risco e pela constante procura pela resolução de problemas (Bosma et al., 2010; Vargas-Halabí, Mora-Esquivel et al., 2017).

Neessen et al. (2019), através de um estudo alargado a 73 definições distintas de intraempreendedorismo, concluíram que a forma mais completa de definir o intraempreendedorismo seria o “Processo pelo qual os trabalhadores reconhecem e exploram oportunidades, sendo inovadores, proativos e assumindo riscos, para que a organização crie novos produtos, processos ou serviços, inicie a sua própria renovação ou arrisque novos empreendimentos para aprimorar a competitividade e o desempenho da organização” (p. 551).

Com base nesta definição, o intraempreendedorismo poderá ser representado da seguinte forma (Figura 1).

Figura 1 – Processo do intraempreendedorismo

Fonte: Elaboração própria.

Mais recentemente, Badoiu, Segarra-Ciprés e Escrig-Tena (2020), estudaram os factos organizacionais que mais influenciavam o sucesso do intraempreendedorismo tendo concluído que a relação entre os intraempreendedores e as suas chefias era o fator motivacional com mais peso. Por outro lado, indicaram, ainda, que será necessário estudar esta relação mais a fundo visto que se apresenta, também, como fator distintivo face ao empreendedorismo, que geralmente é efetuado sem qualquer liderança.

2. Empreendedorismo vs. Intraempreendedorismo

Anu (2007) indicou que o intraempreendedorismo pode ser visto como o espírito de empreendedorismo dentro das organizações estabelecidas sendo que os intraempreendedores são aqueles que trabalham de forma inovadora e proativa com o intuito de transformar ideias de negócios, produtos ou serviços em realidade utilizando para isso os recursos que são facultados pelas empresas em que trabalham. Com o aumento da idade e da estrutura das empresas o espírito empreendedor acaba por se desvanecer e perder relevância, sendo necessário que as empresas adotem comportamentos e normas que influenciem

positivamente o intraempreendedorismo de forma a assegurar o crescimento e adaptação às condições de mercado em constante mudança.

O comportamento intraempreendedor dos trabalhadores tem vindo a ganhar relevância, dada a sua importância estratégica (Fischer, 2011; Neessen et al., 2019). A tabela seguinte relaciona o empreendedorismo com o intraempreendedorismo permitindo identificar as semelhanças e diferenças entre ambos os conceitos:

Tabela 1 - Relação entre empreendedorismo e intraempreendedorismo

Semelhanças	Diferenças	
<ul style="list-style-type: none"> • Ambos envolvem o reconhecimento e definição de uma oportunidade. • Ambos requerem um plano de negócios de forma a transformar a ideia num produto, processo ou serviço real. • Ambos exigem que o empreendedor seja capaz de equilibrar visão com capacidades de gestão, paixão com pragmatismo e proatividade com paciência. • Ambos envolvem uma janela temporal de oportunidade na qual o conceito pode ser desenvolvido com sucesso. • Ambos são baseados na criação de valor e na prestação de contas a um cliente. 	Empreendedorismo	Intraempreendedorismo
	O empreendedor assume totalmente o risco.	A empresa assume o risco sendo que o intraempreendedor assume apenas o risco relacionado com a sua carreira.
	O empreendedor possui o conceito e os negócios.	A empresa normalmente possui o conceito e os direitos intelectuais.
	As recompensas em potencial para o empreendedor são teoricamente ilimitadas	Existe uma estrutura organizacional para limitar as recompensas ou compensações ao empreendedor / empregado.
Uma má decisão estratégica pode significar falha instantânea.	A organização tem mais flexibilidade financeira para erros de gestão e estratégia.	

<ul style="list-style-type: none"> • Ambos envolvem riscos e requerem estratégias de gestão dos riscos. • Ambos exigem que o empreendedor desenvolva estratégias criativas para alavancar recursos. 	<p>O empreendedor está sujeito ou é mais suscetível a influências externas.</p>	<p>A organização é mais isolada de forças ou influências externas.</p>
---	---	--

Fonte: Adaptado de Morris e Kuratko (2000, citados por Zenovia, 2011).

De uma forma geral, o intraempreendedor em comparação com o empreendedor é mais moderado no que diz respeito à assunção de risco, aguarda um retorno mais baixo, mas mais certo e é dotado em menor grau de características empreendedoras. Por outro lado, tem menos confiança nas suas características empreendedoras e tem mais dificuldade em reconhecer as oportunidades de negócio (Martiarena, 2013).

3. *Outputs* do Intraempreendedorismo e Fatores que o Fomentam

Tal como referido anteriormente, nos últimos anos o estudo do intraempreendedorismo tem-se focado em perceber quais os fatores pessoais (Bosma et al., 2010; Vargas-Halabí et al., 2017) e organizacionais (Miller & Friesen, 1983; Stam et al., 2012), que fomentam o empreendedorismo no seio das organizações pois na generalidade a comunidade académica acredita que este tipo de comportamentos gera melhorias nos desempenhos e lucratividade das organizações (Hornsby et al., 2002).

Stam et al. (2012) elaboraram o seguinte esquema que pretende resumir os fatores que fomentam o empreendedorismo e também os seus resultados (Figura 2).

Figura 2 - Antecedentes e outputs do intraempreendedorismo

Fonte: Adaptado de Stam et al. (2012).

Um dos objetivos do nosso estudo será comprovar a relação entre a liderança transformacional e o desempenho individual considerando o efeito mediador do intraempreendedorismo pelo que de seguida iremos explorar um pouco mais a fundo os fatores antecedentes relativos ao contexto organizacional que influenciam o intraempreendedorismo.

Tal como percebemos pela interpretação à figura 2, o intraempreendedorismo pode ser fomentado através de medidas organizacionais, no sentido de promover uma cultura mais propícia ao seu incentivo. Eesley e Longenecker (2006) indicam que “o intraempreendedorismo é fomentado pela criação de uma cultura organizacional que o incentive e apoie. Uma cultura organizacional de intraempreendedorismo cria um contexto estável no qual os colaboradores podem desenvolver expectativas reais de que as suas iniciativas inovadoras e de risco serão incentivadas, apoiadas e recompensadas” (p. 23).

Estes mesmo autores realizaram um inquérito a 179 gestores de forma a sistematizar as barreiras e incentivos do contexto organizacional ao intraempreendedorismo cujas conclusões se apresentam na tabela seguinte.

Tabela 2 - Barreiras e fatores potenciadores do intraempreendedorismo

Barreiras	Fatores potenciadores
<ol style="list-style-type: none"> 1. Punição de decisões de risco ou erros; 2. Indisponibilização de recursos; 3. Falta de apoio a iniciativas arriscadas ou inovadoras; 4. Indefinição dos objetivos, missão ou prioridades; 5. Não ouvir a voz e ideias dos trabalhadores; 6. Comunicação fraca; 7. Não compensação de melhorias ou trabalho extra realizado; 8. Inexistente promoção de colaboradores internamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compensar ideias, progressos e resultados; 2. Fluxo livre de informação e boa comunicação interna; 3. Incentivo à assunção de risco e novas ideias; 4. Visão, objetivos e necessidades organizacionais claramente definidas; 5. Cooperação e trabalho de equipa; 6. Formação contínua e multifacetada; 7. Disponibilização atempada de recursos; 8. Cultura trabalhadora e proativa 9. Apoio e envolvimento da gestão; 10. Criação de processos que facilitem a criação de ideias.

Fonte: Adaptado de Eesley e Longenecker (2006).

Moriano et al. (2014), destacaram o papel individual dos colaboradores no intraempreendedorismo, apontando que as “iniciativas proativas *bottom-up*, relacionadas ao trabalho, de trabalhadores individuais, são a força motriz do desenvolvimento ou aprimoramento de produtos e / ou penetração no mercado” (p. 105). Assim, conclui-se que o sucesso ou insucesso dos colaboradores e das organizações está diretamente relacionado com a capacidade individual de gerar, identificar e/ou adotar oportunidades emergentes (Dess et al., 2003; Nandram & Bindlish, 2017), capacidade esta passível de ser desenvolvida e motivada pelas lideranças, no ceio das organizações (Ling et al., 2008).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antoncic, B., & Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation. *Journal of Business Venturing*, 16(5), 495-527.
- Anu, L. (2007). *Fostering intrapreneurship—the new competitive edge*. Paper presented at the Conference on Global Competition & Competitiveness of Indian Corporate (pp. 149–156).
- Bosma, N. S., Stam, F. C., & Wennekers, A. R. M. (2010). *Intrapreneurship: An international study*. Presented at seminar at Utrecht University on 23 October 2009.
- Carrier, C. (1994). Intrapreneurship in large firms and SMEs: A comparative study. *International Small Business Journal*, 12(3), 54-61.
- Dess, G. G., Ireland, R. D., Zahra, S. A., Floyd, S. W., Janney, J. J., & Lane, P. J. (2003). Emerging issues in corporate entrepreneurship. *Journal of Management*, 29(3), 351-78.
- Eesley, D. T., & Longenecker, C. O. (2006). 'Gateways to intrapreneurship'. *Industrial Management*, 48, 1, 18–23
- Fischer, A. (2011). Recognizing opportunities: initiating service innovation in PSFs. *Journal of Knowledge Management*, 15(6), 915-927.
- Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., & Zahra, S. A. (2002). Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. *Journal of Business Venturing*, 17(3), 253-273.
- Ling, Y. A. N., Simsek, Z., Lubatkin, M. H., & Veiga, J. F. (2008). Transformational leadership's role in promoting corporate entrepreneurship: Examining the CEO-TMT interface. *Academy of Management Journal*, 51(3), 557-576.
- Lumpkin, G. T. (2007). Intrapreneurship and Innovation. Em J. Robert Baum, Michael Frese, & Robert A. (Eds.) *The Psychology of Entrepreneurship* (pp. 237- 262). Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Martiarena, A. (2013). What's so entrepreneurial about intrapreneurs? *Small Business Economics*, 40(1), 27-39.

- Miller, D. & Friesen, P. H (1983). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. *Strategic Management Journal*, 3, 1-25.
- Moriano, J. A., Molero, F., Topa, G., & Mangin, J. P. L. (2014). The influence of transformational leadership and organizational identification on intrapreneurship. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 10(1), 103-119.
- Morris, M., Kuratko, D., & Covin, J. (2010). *Corporate entrepreneurship & innovation*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Nandram, S. S., & Bindlish, P. K. (2017). Introduction to VUCA. Em Sharda, S. N., & Puneet, K. B. (Eds), *Managing VUCA Through Integrative Self Management* (pp. 3-14). Suíça: Springer International Publishing.
- Neessen, P. C., Caniëls, M. C., Vos, B., & De Jong, J. P. (2019). The intrapreneurial employee: toward an integrated model of intrapreneurship and research agenda. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 15(2), 545-571.
- Pinchot, G. (1985). *Intrapreneuring: Why you don't have to leave the Corporation to become an entrepreneur*. New York: Harper & Row.
- Pinchot, G. (1987), Innovation Through Intrapreneuring, *Research Management* 30(2), 14-19.
- Stam, E., Bosma, N., Van Witteloostuijn, A., De Jong, J., Bogaert, S., Edwards, N., & Jaspers, F. (2012). *Ambitious entrepreneurship. A Review of the Academic Literature and New Directions for Public Policy, Report for the Advisory Council for Science and Technology Policy (AWT) and the Flemish Council for Science and Innovation (VRWI)*. Rijswijk: Advisory Council for Science and Technology Policy.
- The American Heritage - Dictionary of the English Language (2020). *in·tra·pre·neur*. 5th. Acedido a 28/05/2020, em <https://ahdictionary.com/word/search.html?q=intrapreneur>.
- Vargas-Halabí, T., Mora-Esquivel, R., & Siles, B. (2017). Intrapreneurial competencies: Development and validation of a measurement scale. *European Journal of Management and Business Economics*, 26(1), 86-111.